

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

4. Salimov S. Ona tili va tabiiy fanlar: Integratsiyalashgan yondashuv. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti. 2020. 117-b.
5. Baxodirov M. Qiyosiy o'rganish metodikasi va uning ta'limda qo'llanilishi. Buxoro: Buxoro Davlat Pedagogika Universiteti. 2018. 94-b.
6. Shodiyodov D. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda qiyosiy o'rganish metodikasining o'ri. Toshkent: O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi. 2021. 34-b.
7. Xamidov A. Metodikaning amaliy ahamiyati va uning o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishdagi roli. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti. 2022. 49-b.
8. Bekturov D. O'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishda qiyosiy metodlarni qo'llash. Namangan: Namangan Davlat Universiteti. 2023. 90-b.

UO'K:228.013.75

SHAXSNI TARBIYALASHDA MILLIY QADRIYATLAR: MADANIY MEROS VA MA'NAVIYAT

<https://zenodo.org/records/15336691>

Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada barkamol shaxsni tarbiyalash, shaxsning mana'viyatini rivojlantirish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarining o'ri, milliy ma'naviy qadriyatlarda xalqning dunyoqarashi va hayotga munosabatini rivojlantirish masalalari o'z aksini topadi. Bundan tashqari yosh avlodning hayotiy mo'ljallari, "zamona qahramoni" haqidagi tasavvurlarini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *qadriyat, "Zamona qahramoni", milliy ma'naviyat, mas'uliyat, shaxs tarbiyasi, boqimandalik, ommaviy madaniyat, ommaviy fikr.*

Аннотация. *В статье отражена роль национальных и общечеловеческих ценностей в процессе воспитания всесторонне развитой личности, развития духовности человека, формирования мировоззрения и отношения народа к жизни в национальных духовных ценностях. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам формирования жизненных целей молодого поколения и их видения «героя времени».*

Ключевые слова: *ценности, «герой времени», национальная духовность, ответственность, воспитание личности, респектабельность, общественная культура, общественное мнение.*

Abstract. *This article reflects the role of national and universal values in the process of educating a well-rounded personality, developing the spirituality of a person, the development of the worldview and attitude of the people to life in national spiritual values. In addition, special attention is paid to the issues of forming the life goals of the younger generation, their ideas about the "hero of our time".*

Key words: *value, "hero of our time", national spirituality, responsibility, personal education, dependence, mass culture, mass opinion.*

Qadriyat tushunchasi – juda keng tushuncha. Uning bir qismi – ma'naviy qadriyatlardir. Milliy ma'naviy qadriyatlar – «milliylik», «ma'naviyat» va «qadriyat» tushunchalari kesishgan nuqtada jamlangan ijtimoiy hodisalarni o'z ichiga oladi.

«Milliy ma'naviy qadriyatlar» tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: muayyan millat, shu millat vakillari uchun zarur va ahamiyatli, aziz va ardoqli bo'lgan manfaati va maqsadlariga xizmat qiladigan ma'naviy boyliklar, amallar va tamoyillar, g'oyalar va me'yorlar milliy ma'naviy qadriyatlardir. Har bir xalqning o'zi uchun e'zozli, qimmatli bo'lgan ma'naviy boyliklari bo'ladi. Bular asrlar davomida avlodan-avlodga o'tib kelgan, hozirgi kunda ham o'zining ahamiyati va qadrini yo'qotmagan, shu xalqning iftixor manbaiga aylangan durdonalardir. Masalan, qirg'iz xalqi «Manas» dostoni bilan, misrliklar qadimiy piramidalar, frantsuzlar Parijdagi Luvr saroyi, o'zbeklar Samarqandu-Buxoro va Xiva bilan haqli ravishda

faxrlanadilar. Millat va elatlarning o'ziga xos tarixiy merosi, san'ati va adabiyoti bilan bir qatorda ularning urf-odat va marosimlari, madaniy munosabat va axloqiy fazilatlar ham ma'naviy qadriyatlar tizimiga kiradi. Bular xalqning o'ziga xosligini saqlab qolishda, yosh avlodni tarbiyalashda, shaxsning ijtimoiylashuvida muhim rol o'ynaydi.

Milliy ma'naviy qadriyatlarda xalqning dunyoqarashi va hayotga munosabati, ichki tabiati va turmush tarzi o'z ifodasini topadi. Bular da millatning ruhiy olami va tafakkur tarzi, orzu-umidlari va ideallari, vijdoni va or-nomusi aks etadi. Milliy qadriyatlar xalqning kundalik hayoti va turmush tarzida o'ziga xos mezon vazifasini o'taydi. Ushbu qadriyatlar vositasida turli hodisa va holatlarga, yangi paydo bo'layotgan faoliyat turlari va rasm-rusumlarga baho beriladi. Yosh avlodning hayotiy mo'ljallari, «zamon qahramoni» haqidagi tasavvurlari ham ma'naviy qadriyatlardan kelib chiqib shakllanadi.

Milliy o'zlikni anglash aynan ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish, o'z xalqining tarixi, madaniy merosini o'rganish, bugungi holati va ertangi istiqbolini aniq tasavvur etishdan boshlanadi. har bir insonning mehnati, faoliyati, hayotiy maqsadlari ma'lum bir qadriyatlarga erishish, moddiy va ma'naviy boyliklarga ega bo'lishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Milliy ma'naviy qadriyatlar ko'p asrlik tarixga ega. O'zbekistondagi tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar yo urf-odat va marosimlarni tahlil qilish, bularning paydo bo'lishi juda qadim zamonlarga borib taqalishini ko'rsatadi. Misol uchun, «Avesto»ni olaylik. Bu buyuk asar bundan 2700 yil muqaddam yaratilgan. o'n ikki ming mol terisiga oltin harflar bilan bitilgan bu asar paydo bo'lishi uchun undan avval ham kamida necha ming yillik davr o'tganligi, teran hayotiy tajriba va hikmatlar to'planganligi shubhasiz. Bu asar yuksak madaniy hayot, falsafa va fan, xattotlik va mushtariylik rivojlanishi natijasida yaratilganligi uchun ham, shu paytgacha o'z qimmatini yo'qotmadi.

Davrlar o'tishi bilan milliy ma'naviy qadriyatlar ham o'zgarib, rivojlanib, yangilanib, boyib boradi. Zamon ruhiga va taraqqiyot talablariga mos kelmay qolgan me'yor va talablar inkor etiladi. Yangicha tasavvur va yondoshuvlar, fazilat va odatlar hayotga kirib keladi. Bunga kundalik hayotimizdan, turmush tarzi - kiyinish, ovqatlanish, to'y-xashamlarni o'tkazish va boshqalardan ko'plab misollar keltirish mumkin.

Insoniyatning oxirgi yarim ming yillik umri davomida jahon bozori paydo bo'ldi, iqtisodiyot va madaniyatlarining o'zaro ta'siri kuchaydi. XXI asr boshiga kelib axborot texnologiyalari tufayli globallashuv jarayoni yangi bosqichga ko'tarildi. Bu sharoitda milliy qadriyatlarga chetdan bo'ladigan ta'sir beqiyos darajada zo'raydi. Bu ta'sir, bir tomondan, milliy madaniyatlarining boyishi, qadriyatlarining qayta baholanishi va yuksalishiga, ikkinchi tomondan esa, millatning ruhiyati va qadriyatiga yot bo'lgan odat va harakatlarning kirib kelishiga sabab bo'ldi.

Milliy ma'naviy meros, qadriyatlar tushunchasi keng qamrovli tushuncha bo'lib, uning tarkibi quyidagilardan iborat:

- tarixiy meros va tarixiy xotira;
- madaniy yodgorliklar, osori-atiqalar, qadimiy qo'lyozmalar;
- ilmu-fan yutuqlari va falsafiy tafakkur durdonalari;
- san'at va milliy adabiyot asarlari;
- axloqiy fazilatlar;
- diniy qadriyatlar;
- urf-odat, an'ana va marosimlar;
- ma'rifat, ta'lim-tarbiya va hokazolar.

Milliy ma'naviy qadriyatlar tizimida tarixiy meros va tarixiy xotira muhim o'rin tutadi. Ma'naviyatni yuksaltirish va xalqning ruhini ko'tarishda tarixiy meros hamda tarixiy xotiraning juda katta ahamiyati bor. Tarixni haqqoniy o'rganish, undan saboqlar chiqarish lozim.

O'zbek xalqi jahon madaniyati hazinasiga munosib hissa qo'shgan millatlar qatoridan faxrli o'rinni egallaydi. Madaniy yodgorliklar, me'morchilik san'ati namunalari, qadimiy qo'lyozmalar – milliy ma'naviyatning bebaho durdonalari, xalqimiz uchun eng qadrli va muqaddas bo'lgan boyliklardir. Bularni avaylab-asrash, kelajak avlodlarga etkazish ma'naviyat sohasidagi eng dolzarb vazifadir. Ilm-fan va uning yutuqlari – milliy yoki hududiy chegaradan chiqadigan, butun jahon e'tirof etadigan, umuminsoniyatga xizmat qiladigan boylikdir. Biroq olimning ijodi va uning ilmiy kashfiyoti avvalo uning millati va Vatanini dunyoga tanitadi, milliy qadriyatni jami bashariyatning yutug'iga aylantiradi.

Milliylilik, xalqning ruhiyati va ma'naviyati, ayniqsa, san'at va adabiyot rivojida yorqin ifodalanadi. Ezgulik va poklikni, insoniylik va haqqoniylikni kuylagan buyuk asarlar, qaysi janrda yoki qaysi tilda yaratilganidan qat'iy nazar, jahonga taniladi, pirovardida yana shu millatning xalqaro nufuzini yuksaltiradi. Milliy ma'naviy qadriyatlar tizimida axloqiy sifatlar, diniy qadriyatlar munosib o'rin egallaydi va milliy o'zlikni anglashning muhim sharti, omili sifatida namoyon bo'ladi. Axloqiy va diniy qadriyatlar aksari hollarda o'zaro bog'liq bo'lib, jamiyatning ma'naviy yuksalishida, yosh avlod tarbiyasida birdek muhim ahamiyatga ega.

Tarbiya va ta'limning milliy xususiyatlari ham ma'naviy qadriyatlar tizimida o'z o'rniga ega. Xalqning kelajagi yoshlarga bog'liq ekanligi qanchalik haqiqat bo'lsa, bularni milliy ruhni tarbiyalash zarurati ham umume'tirof etilgandir. Milliy tarbiya xalqning o'z-o'zini saqlash va istiqbolini ta'minlash omilidir.

Turli xalqlarning milliy g'oyasi ularning maqsad-muddaolarini, orzu-umidi va ishonch-e'tiqodini ifodalaydi, ayni paytda muayyan tamoyil va negizlarga asoslanib rivojlanadi. Tarix saboqlari guvohlik berishicha, o'tkinchi manfaat va g'aliz niyatlarga tayangan, o'zga xalqlar va yurtlarga tajovuz qilishni, bosqinchilikni ko'zlagan yovuz g'oya va mafkuralar millat va davlatlarni tanazzulga duchor etgan. Faqat ezgu g'oyalar va yuksak qadriyatlar negizida shakllangan milliy g'oyalar xalqlarni taraqqiyotga eltgan.

O'zbekiston xalqining milliy istiqlool g'oyasi umuminsoniy va milliy qadriyatlarga tayanadi. Bularning biri ikkinchisini inkor etmaydi. «Milliy istiqlool g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» risolasida quyidagi milliy xususiyatlar qayd etilgan:

- xalqimiz hayotida qadim-qadimdan jamoa bo'lib yashash ruhining ustunligi;
- jamoa timsoli bo'lgan oila, mahalla, el-yurt tushunchalarining muqaddasligi;
- ota-ona, mahalla-kuy, umuman jamoatga yuksak hurmat-e'tibor;
- millatning o'lmas ruhi bo'lgan ona tiliga muhabbat;
- kattaga - hurmat, kichikka - izzat;
- mehr-muhabbat, go'zallik va nafosat, hayot abadiyligining ramzi - ayol zotiga ehtirom;
- sabr-bardosh va mehnatsevarlik;
- halollik, mehr-oqibat va hokazo» [1].

O'zbek milliy qadriyatlari inson va millat hayotining barcha jabhalarida namoyon bo'ladi. Milliy tabiatimizga xos bo'lgan mehr-oqibat, muruvvat, andisha, or-nomus, sharmu-hayo, ibo-iffat kabi betakror fazilatlar, xalqimizni ko'p jihatdan ajratib turadigan bag'rikenglik, mehmondo'stlik, oqko'ngillilik xususiyatlarini tavsiflash orqali ularni butun qadriyat darajasida o'ringa ega ekanligini ta'kidlash lozim.

Insoniyatning ko'p ming yillik tarixi mobaynida oila, oilaviy munosabatlar juda katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. Turli davrlar bularga o'z ta'sirini o'tkazdi. Mohiyati bir bo'lsa-da, turli xalqlarda oilaviy munosabatlar turli xil shakllarda namoyon bo'ldi.

O'zbek oilalarida uch-to'rt, hatto besh avlod vakillari (ya'ni, bobo-buvilar, ota-onalar, farzandlar, nevaralar va chevarlar) o'zaro ahillikda, bahamjihat umr kechiradilar. har bir bo'g'inning o'z burchi va mas'uliyati, o'z erki va mavqei bor.

Oila – muqaddas. Oila qurish - o'ta mas'uliyatli ishdir. «Oila – eskilik unsuri emas». U muqaddas oilada milliy kelajagi mujassam. Yoshlarni tarbiyalash, kamolotga etkazish, ilm-hunar berish, uyli-joyli qilish – aksariyat oilalarning eng oliy maqsadidir. O'zbekning hayotdan ko'zlagan asl muddaosi - bola-chaqali bo'lish, bularning to'yini, orzu-havasini ko'rish.

Yosh avlodni hayotga yo'llantirish, bular uchun muayyan boshlang'ich nuqta – start pozitsiyasi yaratib berish turli millatlarda turlichadir. Ayrim xalqlar mentalitetida farzandlar voyaga etgach, oilasi, ota-onasini tashlab, faqat o'z kuchi bilan mustaqil oyoqqa turish uchun uyini tark etadi. o'zi ham oila qurib, farzand ko'rib, uni katta qilganda – u ham avlodlar vorisligiga chek quyib, oilasini tark etadi.

O'zbeklarda yoshlar uchun juda yuqori start pozitsiyasi yaratib, hayotga yo'llanadi. Uylanayotgan yigitga kamida 1-2 xonali uy, turmushga chiqayotgan qizga mebel jihozlari va uy anjomlari taqdim etiladi. Ikki yosh farzandli bo'lgach, o'z navbatida, estafetani qabul qilib, keyingi avlodni hayotga tayyorlay boshlaydi. Ushbu milliy qadriyat oilaviy munosabatlarda ham vujudga kelishi mumkin bo'lgan begonalashuv jarayonini bartaraf etadi, avlodlar vorisligi uchun zamin yaratadi. Ayni paytda bu qadriyat, yoshlardagi boqimandalik, beg'amlik, o'z hayoti uchun mas'uliyatni faqat kattalarga topshirib qo'yish kabi illatlarni inkor etadi, o'z kelajagini o'z qo'li bilan yaratishga ishtiyoqni rag'batlantiradi. Ahil oilalarda aksariyat masalalar o'zaro fikr almashuv, maslahat va kengash orqali hal etiladi. Er-xotin, qaynona-kelin, aka-ukalar orasida sodir bo'ladigan ba'zi ixtiloflar mahalla va qarindosh-urug'lar vositachiligida bartaraf etiladi [2].

Mahalla – o'z-o'zini boshqarishning o'zbek xalqi yaratgan eng katta yutug'i, oqilona shaklidir. Mahalla – tarbiya maskani, har bir oilaga tayanch va suyanch ekanligi ko'pchilikka ayon. o'zbek xalqining hayoti, kundalik turmushi, qadriyatlari bilan tanishgan xolis fikrli xorijliklar mahallani noyob qadriyat, buyuk kashfiyot sifatida e'tirof etmoqdalar. Qo'ni-qo'shnilik munosabatlari uzoq tarixga ega bo'lib, asrlar davomida bu borada muayyan qadriyatlar shakllangan. Jahon tarixining oxirgi bir necha asrida hukmron bo'lgan begonalashuv jarayoni bu sohaga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Ayrim erlarda qo'shnilarga mutlaqo befarqlik yuzaga kelgan. Bunday holatni oldini olish muhim. O'zbek xalqining qadriyatlari tizimida qo'shnilarga munosabat katta o'rin egallaydi. Xalq yaratgan maqol va matallar (mas., «yon qo'shnim – jon qo'shnim», «uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal», «hovli olma – qo'shni ol» va h.q) uning bu masalada o'ziga xos falsafasi borligidan dalolat beradi. Milliy qadriyatlar o'tmish mustabid tuzum sharoitida tazyiq va tahqirga uchragan, ularga «eskilik sarqiti», «o'tmishning qoldig'i» degan tamg'alar bosilgan edi.

O'zbekiston davlati qariyalarni qadrlash, yoshlarga gamxo'rlik ko'rsatishni o'z taraqqiyotining ustuvor tamoyili qilib belgilagan. Binobarin, turli sabablarga ko'ra boquvchisiz qolgan keksayu-yosh hech mahal mehr-muruvvatdan chetda qolmasligi aniq. Ayni paytda milliy istiqlol g'oyasi har bir vatandoshimizning o'z fuqarolik burchlarini chuqur anglab etishini, insoniylik va mehribonlikni eng ezgu qadriyat sifatida e'tirof etiladi. Dahshatli urush yillarida

yuz minglab etim bolalarni asrab olib, milliy bag'rikengligimizni dunyoga tanitgan insonlarga munosib bo'lish – milliy g'oyaga sadoqatning amaliy ifodasidir.

Milliy g'oya ruhiga yot bo'lgan salbiy xislatlardan biri – boqimandalik, loqaydlik bo'lib, bu mehnat kishilarining g'ayratini, tashabbusini bo'g'ib kelgan o'tmish tuzumdan meros bo'lib o'tdi va hozir ham ayrim kishilarning faolligiga salbiy ta'sirini o'tkazmoqda.

Mustabid tuzum sharoitida xalqning kundalik ongi, ijtimoiy ruhiyati bilan rasmiy mafkura orasida keskin tafovut, ziddiyat vujudga kelgan. Munofiqlikka asoslangan, yakka hukmronlikni da'vo qilgan rasmiy mafkura real hayotni, odamlarning his-tuyg'ulari va orzu-niyatlarini aks ettirmay qo'ygan edi. Ijtimoiy ongdagi bu uzilish natijasida odamlarda ichki norozilik ortar, vaziyatdan chiqish yo'li yo'qligi uchun tushkunlik, umidsizlik kayfiyati kuchayar edi. Ayrimlar bu soxta g'oyaga ishonar edi.

Milliy istiqloq g'oyasining muhim vazifasi – kelajakka komil ishonch, erkin va farovon hayotga umid hissini tarbiyalashdir. Xalqimiz azaldan noumidlikni, ruhiy tushkunlikni qoralab kelgan. Milliy qadriyatlarimiz orasida boriga shukur qilish, yo'g'iga sabr qilish, yorug' kunlarni orzu qilib, armonlar ushaliyiga niyat qilish ustuvor bo'lib kelgan. qiyinchiliklar oldida chekinish, g'ayrat qilish o'rniga xasrat bilan kun o'tkazish, pana-panada ig'vo-bo'xton tarqatish milliy g'oya ruhiga yot, qadriyatlarimizga zid illatlardir.

Xalqimizga xos milliy xususiyatlar, ayniqsa, to'y-tantanalarda va marxumni xotirlash marosimlarining tashkil etilishida yorqin namoyon bo'ladi. Bunday marosimlar qarindosh-urug'chilik, qo'ni-qo'shnicilik va yor-do'stlik munosabatlarini yanada mustahkamlaydi, kishi uchun eng dahshatli bo'lgan yolg'izlikni bartaraf etadi. Sobiq mustabid tuzum chog'ida tazyiq va tahqirga uchragan milliy urf-odat va rasm-rusumlar mustaqillik tufayli qayta tiklandi. Ruhiy tayanch va madad beradigan bunday marosimlarni ochiq-oydin, emin-erkin ado etish imkoniyati paydo bo'ldi. Biz o'zligimizni milliy qadriyatlarimizga sadoqatsiz tasavvur eta olmaymiz. U taraqqiyotning, o'ziga xos va mos rivojlanishning negizidir [3].

«Erkinlik – mas'uliyat» bo'lgani kabi, milliy marosimchilikni hozirgi zamon ruhiga mos ravishda tahlil va tahrir qilish zarurati, milliy g'oyaga muvofiq tarzda rivojlantirish mas'uliyati vujudga keldi. Masalan, to'y va ma'rakalardagi ortiqcha isrofgarchilikka, kim o'zarlikka chek qo'yish, bu marosimlarni ma'naviyatga xizmat qiladigan darajada fayzli, farovonlikni ta'minlaydigan darajada kamxarj qilib o'tkazish, uni milliy qadriyatlarimizga mos bo'lishi lozimligi o'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida ham alohida ta'kidlandi.

Milliy istiqloq g'oyasi milliy va umuminsoniy tamoyillarga asoslanadi. Umuminsoniy qadriyatlar – mohiyati e'tibori bilan aksariyat xalqlar e'tiqod va hurmat qiladigan, ammo genezisi (kelib chiqishi) ga ko'ra bir yoki bir qancha millatlar hayotidan olingan, umume'tirof etilgan tamoyillar ekanligi shubhasiz. Muayyan milliy muhitda amal qilganligi uchun ham umumbashariy qadriyatlarda ma'lum darajada milliylik libosi saqlanib qoladi. Masalan, qonun ustuvorligi milliy istiqloq g'oyasining umuminsoniy tamoyili deb e'tirof etilgan. huquqiy demokratik jamiyat barpo etayotgan o'zbekiston uchun bu tamoyilni ijtimoiy hayotning barcha sohalari va aholining barcha qatlamlari ongi va faoliyatiga chuqur singdirish hozirgi davrning eng dolzarb vazifalaridan biridir. O'tmish zamonlardan meros bo'lib qolgan qonunga bepisandlik, undan ustun turishga intilish kabi salbiy holatlar milliy g'oyaviy tarbiya vositasida bartaraf etilishi zarur. Ayrim yoshlar ongidagi, qonunni mensimaslik go'yo «zo'ravonlik» alomati, huquq himoyasida turishi lozim bo'lgan shaxs va xizmatlar qonunga rioya etmasa ham bo'ladi qabilidagi soxta qarashlarni tugatishda milliy tarbiya, huquqiy savodxonlik va siyosiy madaniyatning ahamiyati katta. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan ko'p millatli xalqqa xos

bo'lgan milliy qadriyat - bag'rikenglik, o'zaro ahillik, madaniy-ma'rifiy yaqinlikdir. Xalqimiz shovinizm va agressiv millatchilikning, mutaassiblik, jaholat va aqidaparastlikning har qanday ko'rinishlarini qat'iyankor inkor etadi, ularning taraqqiyot va barqarorlik, ma'naviyat va ma'rifat uchun xavfini chuqur anglaydi. Xulosa qilib aytganda, milliy ma'naviy qadriyatlarning har bir tarkibiy qismi xalqning mustaqilligini mustahkamlash va kelajagini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashurov M.O. Milliy tarbiya asoslari (ma'ruzalar matni). – Samarqand: SamDU. 2004. 100 b.
2. Atayeva N., Salayeva M., Hasanov S. Umumiy pedagogika. O'quv qo'llanma. 2-kitob. – T.: Fan va texnologiya. 2013. – 860 bet.
3. Novshadbekova D. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiya fanini o'qitishga metodik tayyorlashni takomillashtirish. Science and innovation, 1(B6), 202-205 b

UO'K. 373.2:372.5.371.3:

BOLALAR IJODIY RIVOJLANISHIDA PAPE MASHE TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIGA TADBIQ ETISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15336702>

Yaqubova Muhabbat Dilshodbekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarining ta'lim jarayoniga tatbiq etishning didaktik imkoniyatlarini tahlil qiladi. Pape mashe texnologiyasi bolalar uchun amaliy va ijodiy faoliyatni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, ularni turli materiallar bilan ishlashga, yangi shakllar yaratishga va tasavvurini kengaytirishga undaydi. Maqolada ushbu texnologiyaning bolalarning kreativ fikrlashini, motor ko'nikmalarini va estetik tafakkurini rivojlantirishdagi o'rnini, shuningdek, jamoaviy ish va ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashdagi roli haqida ham so'z yuritiladi. Pape mashe texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi bolalar uchun nafaqat qiziqarli, balki samarali va rivojlantiruvchi usul bo'lib, didaktik imkoniyatlar orqali bolalarning ijodiy tafakkuri va ko'nikmalarini kuchaytiradi.*

Kalit so'zlar: *Pape mashe, bolalar ijodiy rivojlanishi, ta'lim jarayoni, didaktik imkoniyatlar, kreativ fikrlash, motor ko'nikmalar, estetik tafakkur, ijodiy faoliyat, materiallar bilan ishlash, jamoaviy ish, ijtimoiy hamkorlik, innovatsion ta'lim metodlari.*

Аннотация. *В статье анализируются дидактические возможности применения технологий папье-маше в образовательном процессе по творческому развитию детей. Технология папье-маше является эффективным инструментом развития практической и творческой деятельности детей, побуждая их работать с различными материалами, создавать новые формы, развивать воображение. В статье также обсуждается роль данной технологии в развитии творческого мышления, моторики, эстетического восприятия детей, а также ее роль в укреплении командной работы и социального взаимодействия. Использование технологий папье-маше в образовательном процессе является не только интересным для детей, но и эффективным и развивающим методом, укрепляющим творческое мышление и умения детей за счет дидактических возможностей.*

Ключевые слова: *папье-маше, творческое развитие детей, образовательный процесс, дидактические возможности, творческое мышление, двигательные навыки, эстетическое мышление, творческая деятельность, работа с материалами, командная работа, социальное взаимодействие, инновационные методы обучения.*

Abstract. *This article analyzes the didactic possibilities of applying papier-mâché technologies in the educational process in the creative development of children. Papier-mâché technology is an effective tool for the development of practical and creative activities for children, encouraging them to work with various materials, create new forms and expand their imagination. The article also discusses the role of*

